

АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до Щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні (за підсумками 2019 року) «Захист прав дітей в умовах децентралізації влади в Україні»

Людмила ЄРШОВА,
доктор педагогічних наук, доцент,
заступник директора з науково-експериментальної роботи
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Дмитро ЗАКАТНОВ,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії професійної кар'єри
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Київ
2020

Аналітичні матеріали

підготовлені до підрозділу «Освіта. Виховання. Культурний і духовний розвиток дитини» Щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні (за підсумками 2019 року) «Захист прав дітей в умовах децентралізації влади в Україні».

Укладені за результатами опитування 653 учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, проведеного в рамках наукового дослідження за темою «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу», державний реєстраційний номер 0119U002047, термін виконання: 2019-2021 рр. Виконавець – лабораторія професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України

Аналіз емпіричних даних свідчить про те, що формування професійної мотивації та прагнення учнів до підприємницької діяльності зумовлюється позитивним ставленням до професійної освіти як початку реалізації освітньо-професійної траєкторії у сфері підприємницької діяльності, переважанням у структурі мотивів прагнення до підприємницького успіху, відповідності кар'єрних орієнтацій на підприємницьку діяльність як альтернативного напрямку професійної кар'єри, ставленням до підприємницької діяльності як особистісно та соціально значущої.

Дослідження планів учнівської молоді щодо подальшої діяльності свідчить, що переважна більшість опитуваних планує працювати за спеціальністю за наймом або має інші кар'єрні плани, не пов'язані з започаткуванням підприємницької діяльності (рис. 1).

Рис. 1. Планування учнівської молоді щодо майбутньої діяльності

В той самий час відсоток опитаних, які бажають започаткувати власний бізнес і займатися підприємницькою діяльністю, становить понад 80% учнів у кожному ЗПО (рис. 2).

Рис. 2. Зацікавленість учнів у започаткуванні власного бізнесу (в розрізі кожної області)

У ході дослідження встановлено взаємозв'язок між рівнем працевлаштування у сфері офіційної і неофіційної підприємницької діяльності від соціально-економічних умов регіону проживання респондентів.

Як засвідчують результати опитування, в усіх експериментальних закладах переважаючою є та частина учнів, що потребує набуття додаткових знань і досвіду, аби розпочати власну справу (рис. 3).

Рис. 3. Оцінка рівня обізнаності для започаткування власного бізнесу

Одним з критеріїв рівня розвитку особистісно – рефлексивного компоненту є психологічна підготовленість учнів до відкриття власної справи (рис. 4).

- Перекоаний, що для успішної підприємницької діяльності вирішальне значення мають лише зв'язки
- Перекоаний, що для успішної підприємницької діяльності вирішальне значення мають лише гроші (наприклад, фінансова підтримка державою малого бізнесу)
- Перекоаний, що для успішної підприємницької діяльності вирішальне значення має психологічна готовність до неї
- Перекоаний, що для успішної підприємницької діяльності вирішальне значення має правова підготовка
- Не впевнений у доцільності витрачання часу та інших ресурсів на психологічну підготовку до
- Перекоаний у важливості психологічної підготовки до реалізації власної бізнес-ідеї / ведення власного бізнесу
- Проходив діагностичне психологічне тестування, але воно не мало системного характеру Ніколи не проходив діагностичного психологічного тестування
- Не знаю, які психологічні риси та якості є сприятливими для організації власної справи і наскільки вони розвинені у мене
- Знаю, які психологічні риси та якості є сприятливими для організації власної справи, але не знаю наскільки вони розвинені у мене
- Досконало знаю психологічні особливості та резерви своєї особистості, необхідні для організації власної справи

Рис. 4. Оцінка психологічної готовності до здійснення підприємницької діяльності (респонденти обирали декілька відповідей)

На основі аналізу можна констатувати, що в закладах переважаючою є частка учнів (37-46%), які, володіючи знаннями про основні психологічні риси, схильні до організації власної справи, але не знають, наскільки такі риси розвинені у них.

Варто також звернути увагу на те, що в цілому серед опитаних учнів, кожен десятий вважає, що для відкриття власної справи вирішальне значення мають особисті соціальні зв'язки. Тобто, за думкою респондентів, у нинішніх нормативно-правових умовах економічного та соціально-політичного становища в державі неможливо безперешкодно займатися успішною підприємницькою діяльністю без присутності корумпованого компонента.

При дослідженні уявлень та внутрішніх упереджень учнів щодо здійснення підприємницької діяльності виявлено, що у всіх експериментальних закладах більшість учнів пов'язує підприємництво з досягненням успіху (рис. 5).

Рис. 5. Асоціативні зв'язки щодо здійснення підприємницької діяльності (респонденти обирали декілька відповідей)

Це може пояснюватися ознайомленістю учнів з позитивними прикладами ведення малого бізнесу у відповідних галузях економіки, а також з високими очікуваннями опитуваних щодо професійної реалізації та отримання відповідного прибутку при організації власної справи.

Одним із показників сформованості підприємницької компетентності учнів є оцінка перспектив працевлаштування по закінченні навчання (рис. 6).

Рис. 6. Перспективи працевлаштування після закінчення училища

На основі результатів проведеного опитування з'ясовано, що переважна більшість учнів планують після завершення навчання залишитися працювати в Україні, а не за кордоном (від 47,2 % до 98,2%). Водночас в окремих регіонах лише половина учнів розглядає можливість працевлаштування в Україні, інша – вже планує працювати поза її межами.

Такі відмінності можуть бути зумовлені різницею у рівнях оплати праці, складності робіт тощо у галузях економіки, для яких здійснюється підготовка фахівців у експериментальних закладах, а також особливостями регіональних ринків праці.

Результати діагностування розвиненості окремих компонентів підприємницької компетентності на констатувальному етапі педагогічного експерименту дали підставу стверджувати, що в учнів ЗПО сформованість підприємницької компетентності в цілому і окремих її компонентів є недостатньою. При цьому переважна більшість респондентів вказувала на доцільність посилення рівня обізнаності та розширення змісту педагогічної системи професійної підготовки в напрямку формування підприємницької компетентності.

Узагальнення отриманих результатів дослідження дає змогу виокремлення таких *загальних тенденцій*:

- гендерна ознака участі залежить від галузевого напрямку ЗПО і свідчить про те, що учні чоловічої статі більше схильні до підприємницької діяльності;

- учнівська молодь планує працювати або навчатись за набутою в ЗПО спеціальністю, що свідчить про відповідність професійним очікуванням;

- більше 50% усіх опитаних не мають досвіду самостійної підприємницької діяльності;

- понад 80% респондентів мають бажання започаткувати власний бізнес і займатись підприємницькою діяльністю;

- значна частина учнів ЗПО вважають себе готовими до самостійної підприємницької діяльності, але більшість із них - тільки після закінчення навчання;

- учні ЗПО потребують набуття додаткових знань і практичного досвіду підприємницької діяльності, зокрема щодо правових аспектів, економічних механізмів ведення малого бізнесу, підвищення психологічної готовності до такої діяльності.

- помітно велика частка опитаних учнів не знає особливостей вітчизняного ринку праці та його аналізу, а також механізмів і алгоритмів відкриття власної справи;

- учні відчують потребу у набутті навичок використання веб-ресурсів з метою пошуку роботи та аналізу ринку праці;

- значна частина учнів-учасників експерименту, усвідомлюючи важливість психологічної підготовки до реалізації бізнес-ідей, не можуть об'єктивно оцінити власний рівень розвиненості відповідних рис та якостей;

- учасники опитування пов'язують підприємництво насамперед з досягненням успіху, тобто розглядають власний бізнес як потенційну можливість успішно реалізувати свої підприємницькі ідеї та отримувати належний фінансовий дохід;

- одним із обмежуючих факторів для відкриття учнями ЗПО власної справи є відсутність стартового капіталу;

- в контексті викладання змістового компоненту підготовки учнів до підприємницької діяльності учасники експерименту надають перевагу

окремій обов'язковій дисципліні чи блоку дисциплін (інваріантна складова змісту навчання), а також факультативним курсам за вибором (варіативна складова змісту навчання);

- помітно більша частина учнів після завершення навчання має бажання працевлаштуватися в Україні, а не за її межами, тобто майбутні фахівці у нинішніх соціально-економічних і політичних умовах розглядають можливість здійснення підприємницької діяльності та роботи за наймом у відповідних галузях економіки держави.

На основі викладеного сформульовано такі *рекомендації*.

Враховуючи вище зазначені тенденції, потребують першочергового вирішення такі завдання:

- оновлення змісту навчання основам підприємництва та збільшення обсягу годин на таку підготовку, запровадження відповідного спецкурсу;

- при компонуванні змісту навчальної програми спецкурсу «Основи підприємництва» особливу увагу слід звернути на теми щодо маркетингу, менеджменту та правового регулювання підприємницької діяльності, а також джерел фінансування (умови кредитування, участь у грантових проектах тощо);

- розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення для підготовки учнів до підприємницької діяльності;

- інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності учнів у формуванні їх підприємницької компетентності на основі об'єднання мети, завдань і змісту;

- підготовка педагогів ЗПО до формування в учнів готовності до підприємницької діяльності;

- реалізація діяльнісного підходу в процесі підготовки учнів до підприємницької діяльності;

- впровадження технологій проектного, проблемного навчання з метою активізації навчально-підприємницької діяльності учнів;

- запровадження тренінгових занять для учнів з метою підвищення психологічної готовності до підприємницької діяльності.